

Bussines Model Canvas Aplikasi Taylor-Go

OBE
APLIKASI BISNIS
2025

Abstrak tugas

Tugas ini membahas penerapan model Business Model Canvas (BMC) pada pengembangan aplikasi Taylor Go, yaitu platform digital yang menghubungkan pelanggan dengan penjahit terdekat. BMC digunakan untuk memetakan sembilan elemen utama bisnis, meliputi segmen pelanggan, proposisi nilai, saluran distribusi, hubungan pelanggan, arus pendapatan, sumber daya utama, aktivitas utama, mitra utama, dan struktur biaya. Hasil perancangan menunjukkan bahwa model bisnis ini berpotensi meningkatkan efisiensi layanan jahit sekaligus memberdayakan penjahit lokal agar lebih kompetitif di era digital.

Mochamad Wahyu Sultan

Fatahila

2295114022

Teknik Informatika

wahyufatahila@mhs.unhas

y.ac.id

"Business Model Canvas"

Key Partner	Key Activities	Value Propositions	CS benefit
<ul style="list-style-type: none"> * Perjahit lokal * Kurir lokal untuk antar jemput * tokohahit Admin app 	<ul style="list-style-type: none"> * mengembangkan dan mengelola app taylor-gang * menambahkan dan Verif data perjahit 	<ul style="list-style-type: none"> * membarun Perjahit lokal mendapat pelanggan baru * Estimasi harga terjangkau 	<ul style="list-style-type: none"> * layanan Chat 24/7 * Fitur ulasan * Program promo harga * respon cepat admin * notifikasi otomatis
Customer Segment	Key Resource	Channels	Cost Structure
<ul style="list-style-type: none"> * masyarakat umum yg ingin menjahit tanpa repot datanya keterepat * Pekerja lokal yg ingin memperluas perangnya ser onlne Kevenen srem * komisi dari Penyual tokohahit * layanan antar jemput pakiaan berbayar 	<ul style="list-style-type: none"> * Aplikasi taylor-gang (android / ios) ceramah database user, Pengguna * tim development & Customer Service * Bran taylor-gang 	<ul style="list-style-type: none"> * Apa mobile * medsos (ig, tiktok, facebook) * iklan digital 	<ul style="list-style-type: none"> * brayn pembaruan Pereliharaan app * braya server, domain * gaji developer, admin * biaya promosi

Keterangan:

Gambar di atas menunjukkan rancangan Business Model Canvas (BMC) untuk aplikasi Taylor Go, yaitu platform layanan jahit berbasis digital yang menghubungkan pelanggan dengan penjahit lokal. Setiap kolom pada BMC menggambarkan sembilan elemen utama dalam model bisnis Taylor Go. Elemen *Key Partners* mencakup pihak-pihak yang mendukung operasional, seperti penjahit lokal, kurir antar-jemput, toko kain, dan penyedia pembayaran digital. Pada bagian *Key Activities*, fokus utama terletak pada pengelolaan aplikasi, katalog kain dan model baju, serta kerja sama dengan desainer dan toko kain.

Bagian *Value Proposition* menunjukkan nilai utama yang ditawarkan, yaitu kemudahan mencari penjahit terdekat, memilih kain dan model baju, serta layanan antar-jemput pakaian bagi pelanggan sibuk. *Customer Relationship* menekankan layanan cepat dan interaktif melalui fitur chat, notifikasi otomatis, serta program promo. Sementara itu, *Customer Segment* ditujukan bagi masyarakat umum, mahasiswa, pekerja kantoran, hingga penjahit lokal yang ingin memperluas jangkauan pelanggannya.

Pada sisi sumber daya, *Key Resources* meliputi aplikasi Taylor Go, server, database, dan tim pengembang. *Channels* digunakan untuk menjangkau pelanggan melalui media sosial, promosi kampus, dan iklan digital. Dalam struktur biaya (*Cost Structure*), pengeluaran utama berasal dari pembuatan aplikasi, server, promosi, dan gaji tim pengembang. Sedangkan pada *Revenue Streams*, pendapatan diperoleh dari komisi pesanan jahit, penjualan kain, iklan, fitur premium, serta layanan antar-jemput berbayar.

Secara keseluruhan, model bisnis ini menunjukkan bagaimana Taylor Go berupaya menciptakan ekosistem digital yang menguntungkan bagi pelanggan dan penjahit lokal melalui sistem yang praktis, transparan, dan saling terhubung.

Referensi Dengan Pengampu Mata kuliah.

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). Perancangan Dan Pengembangan Produk Mesin Perontok Bulu Ayam Dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 1(2), 49-60.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS HASYIM ASYÂ€™ ARI DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17-26.
- Ghani, S. R. W. (2011). Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. *Rekayasa*, 4(2), 119-124.
- Ghani, S. R. W., & Rozaq, K. (2017, November). Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). In *Proceedings of the International Conference on Green Technology* (Vol. 8, No. 1, pp. 8-16).
- Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024, December). Penyusunan Kriteria Kebutuhan Inovasi Produk Mesin Pakan Ikan Dengan Pendekatan Product Lifecycle Management Di UMKM Budidaya Ikan Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 432-439).
- Sukmo, G., & Ghani, S. R. W. (2023). study Desain & Implementasi BUSINESS INTELLIGENCE pada suatu maskapai penerbangan (laporan penelitian magang MSIB). *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 27-37.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi produk mesin tepat guna dengan pendekatan fishbone dan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada UMKM komoditas herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103-113.
- Ghani, S., Rahmawan, W., Soeparman, S., & Soenoko, R. (2011). Analysis of UKM X Improvement with a Manufacture Lean Approach to Reduce Waste on Aluminum Production Floors. *Rekayasa Journal of Science and Technology*, 4(2), 119-124.
- Rustanti, E., Semi, S., Wiraghani, S. R., Rukiati, S. R., & Safitri, D. (2024). PEMBERDAYAAN KELOMPOK PKK MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SIMPLISIA DAUN SIRSAK MENJADI PRODUK KESEHATAN DI DESA KEBONTEMU PETERONGAN JOMBANG. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280-285.
- Slameta, S. R. W. G. M. Rough cut capacity planning based on information system.
- Wira Ghani, S. R. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Ejournal Reaktom Unhasy*.
- Ghani, S. R. W., & Yulianto, T. (2020). Faktor Pendukung dan Kontribusi Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 105-120.